

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE LA TIERRA Y ASTROFÍSICA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código TFG: FTA14

Historia de la enseñanza de la astrofísica y astronomía en la

Universidad Complutense de Madrid y predecesores

History of the teaching of astrophysics and astronomy at the

Complutense University of Madrid and predecessors

Supervisor/es: Alejandro Sánchez de Miguel

Luis Rubén Fouz Helguera

Grado en Física

Curso académico 2023-2024

Convocatoria Junio

Resumen:

Este trabajo pretende identificar las instituciones precursoras de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Central en la enseñanza e investigación de Astronomía y Astrofísica. Para ello, se analizarán los planes de estudio y programas académicos en estas disciplinas a lo largo del tiempo, investigando las colaboraciones con otros centros de investigación y elaborando una línea de tiempo que refleje la evolución y los hitos más importantes en la didáctica e investigación de estas materias a través de la Historia de la institución y sus docentes.

Abstract:

This work aims to identify the precursor institutions of the Complutense University of Madrid and the Central University in the teaching and research of Astronomy and Astrophysics. To do this, the study plans and academic programs in these disciplines will be analyzed over time, investigating collaborations with other research centers and developing a timeline that reflects the evolution and the most important milestones in the teaching and research of these subjects through the History of the institution and its teachers.

Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, Fouz Helguera Luis

Rubén Con

DNI/NIE/PASAPORTE:

05324385T

declaro de manera responsable que el/la presente:

- Trabajo de Fin de Grado (TFG)

Titulado/a

Historia de la enseñanza de las astrofísica y astronomía en la Universidad Complutense de Madrid y predecesores

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid a 28/05/24

FIRMA

Índice

Páginas

1. Introducción.	5
1.1. Antecedentes.	5
1.2. Objetivos.	5
1.3. Metodología.	5
2. Instituciones predecesoras de la Universidad Complutense de Madrid.	5
2.1. Universidad Complutum o Universidad de Alcalá o Universidad Cisneriana.	6
2.2. Real Gabinete de Historia Natural, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).	6
2.3. Real Observatorio de Madrid.	7
2.4. Reales Estudios de San Isidro.	8
2.5. Real Colegio de Cirugía de San Carlos.	9
2.6. Real Colegio de Farmacia de San Fernando.	9
2.7. Instituto del Noviciado, hoy Instituto Cardenal Cisneros.	9
3. Universidad Central de Madrid. Paraninfo.	9
4. Cambio de nombre de Universidad Central a Universidad Complutense de Madrid.	12
5. Observatorio UCM.	13
6. Profesores del Real Observatorio de Madrid que formaron a futuros astrónomos antes y después de que se vieran obligados a formar parte de la Universidad Central por el artículo 4º de la Real Orden de creación del Observatorio.	13
7. Relación de profesores, cursos y asignaturas del Departamento Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM 1843-2023.	15
8. Museo de Astronomía y Geodesia de la Facultad de Matemáticas	19
9. Investigación sobre la posible primera cátedra de Astrofísica en España y catalogación de Tesis, Tesinas, TFM y TFG del seminario del departamento de Astrofísica y Ciencias de la Tierra.	20
10. Conclusiones	22
11. Bibliografía	22

1. Introducción.

1.1. Antecedentes.

Uno de los aspectos que es necesario estudiar para conocer la importancia de la docencia de la Astrofísica y Astronomía en la Universidad Complutense es su historia.

La Historia de la Enseñanza de la Astrofísica y Astronomía de la Universidad Complutense tiene sus antecedentes en las instituciones que conformaban los diferentes estudios donde se impartía esta disciplina. Como antecedentes, se han identificado las siguientes instituciones, la Universidad Cisneriana de Alcalá, el Real Gabinete de Historia Natural, el Real Observatorio de Madrid, los Reales Estudios de San Isidro, el Real Colegio de Cirugía de San Carlos, el Real Colegio de Farmacia de San Fernando y el Instituto del Noviciado.

1.2. Objetivos.

Los objetivos de nuestra investigación son conocer la Historia de la Enseñanza e Investigación de la Astronomía y Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid, analizar los planes de estudio y programas académicos de estas disciplinas, en el devenir histórico y docente, identificar las colaboraciones con otros centros de investigación y elaborar una línea temporal que refleje la evolución de la enseñanza en la UCM, a través de sus docentes y las instituciones donde ejercieron.

1.3. Metodología.

Se buscaron los antecedentes e instituciones predecesoras de la UCM y sus docentes, también se visitaron algunas de las instituciones predecesoras y los lugares donde se pudiese encontrar dicha información Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Biblioteca Facultad de Ciencias Matemáticas Universidad Complutense de Madrid y Biblioteca de Ciencias Físicas Universidad Complutense de Madrid y se estudiaron todos los depósitos que se encontraban en el Seminario del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, ejemplar por ejemplar. Se han catalogado 281 Tesis, 7 Tesinas, 8 Trabajos de Fin de Máster, 2 Trabajos de Fin de Grado y otros 53 ejemplares de revistas, atlas, soportes digitales, etc. De Astrofísica. Se han etiquetado sistemáticamente en las estanterías disponibles que se encuentran en el Seminario del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, para identificar no solo los Trabajos realizados en la parte de Astrofísica, sino también los de Ciencias de la Tierra que, en conjunto, son 705, aproximadamente. Esto se ha hecho con el objetivo de crear un árbol genealógico del personal de Astrofísica de la facultad de físicas desde el 1900 hasta el 2024 [25] [26] [27].

2. Instituciones predecesoras de la Universidad Complutense de Madrid.

La Universidad Complutense de Madrid se constituyó mediante la unificación de diversas instituciones académicas, todas convergiendo en lo que se denominó Universidad Central de Madrid "La Docta" en 1850. Su creación respondió a la necesidad de concentrar todas las disciplinas en un único centro, donde se pudiera conferir el grado de doctor. En aquel tiempo, el doctorado era considerado esencial únicamente para la enseñanza en niveles avanzados, lo que justificaba la postura de que bastaba con una sola universidad para ofrecer programas de doctorado y otorgar el título correspondiente [1] [2].

2.1. Universidad Complutum o Universidad de Alcalá o Universidad Cisneriana.

El 20 de mayo de 1293, el monarca Sancho IV de Castilla autorizó al arzobispo toledano García Gudiel para establecer un Studium Generale en Alcalá de Henares.

Cisneros, quien había sido estudiante en el Estudio General, fundó la Universidad Complutense o de Alcalá o Cisneriana a partir de este, mediante tres bulas pontificias otorgadas por el papa Alejandro VI el 13 de abril de 1499.

En 1509, el Cardenal Cisneros designó a Pedro Ciruelo como profesor para la futura Universidad de Alcalá que planeaba establecer. Pedro Ciruelo impartió clases de Teología Tomista durante más de veinte años y se cree que también enseñó Matemáticas, una disciplina que incluía la Astronomía en su temario. Se considera el primer astrónomo de la Universidad Complutense de Madrid debido a ciertos trabajos en Astronomía, como "Apotelesmata astrologiae christianae" (en esta obra se usa el término Astrología en lugar de Astronomía, ya que en 1521 ambos términos se utilizaban indistintamente y no estaban diferenciados) [3].

Para el año académico 1509-1510, ya estaban en funcionamiento cinco facultades: Artes y Filosofía, Teología, Derecho Canónico, Letras y Medicina. El 22 de enero de 1510, Cisneros dotó a su institución de las Constituciones del Colegio Mayor San Ildefonso, un conjunto de normativas que regulaban todos los aspectos de la comunidad universitaria, especificando los derechos y obligaciones de sus miembros.

En 1777, se separó la administración de la Universidad de la del Colegio Mayor de San Ildefonso mediante nuevos estatutos, y en 1779, varios colegios menores se fusionaron para formar el Colegio Menor de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Además, la universidad se trasladó, rebautizándose como Real Universidad de Alcalá, a una nueva sede en el antiguo edificio del Colegio Máximo de los Jesuitas de Alcalá de Henares [4].

En 1836, durante el reinado de Isabel II, la universidad fue trasladada a Madrid, donde cambió de nombre varias veces: Universidad Literaria (1836-1850), Universidad Central de Madrid (1850-1970) y Universidad Complutense de Madrid (1970 hasta la fecha actual).

2.2. Real Gabinete de Historia Natural, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) se originó el 17 de octubre de 1771 como el Real Gabinete de Historia Natural, establecido por Carlos III. En 1815, se convirtió en el Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid, incorporando el Real Jardín Botánico, el Real Laboratorio de Química, el Real Estudio de Mineralogía y el Real Observatorio Astronómico. En 1847, se integró en la Universidad de Madrid, ofreciendo cátedras en diversas ciencias. Adoptó su nombre actual en 1913 [6].

Desde 2007, el MNCN exhibe su colección completa de más de 300 meteoritos en cuatro secciones: una clasificación exhaustiva basada en 100 muestras, los 100 meteoritos más destacados, joyas de las caídas más importantes documentadas en España, y una mesa con pseudo-meteoritos naturales y artificiales [7].

2.3. Real Observatorio de Madrid.

El Real Observatorio de Madrid fue establecido en el siglo XVIII, tras la propuesta del marino ilustrado Jorge Juan al rey Carlos III sobre la creación de un observatorio astronómico, siguiendo el modelo de los existentes en las principales capitales europeas.

El diseño y construcción del Observatorio fue encomendado al arquitecto Juan de Villanueva, y la colocación de la primera piedra tuvo lugar en 1790, durante el reinado de Carlos IV. Ese mismo año, se promulgó el Decreto de Constitución del Observatorio. El abate Salvador Jiménez Coronado fue designado como el primer director, quien viajó a Francia para profundizar en sus conocimientos astronómicos y aprender sobre el funcionamiento de los observatorios. En esta fase inicial, también se enviaron a pensionados, como Carlos Rodríguez y Mario Fernández, a Inglaterra, quienes, al regresar a Madrid en 1794, establecieron un taller de instrumentos para el Observatorio.

Después de la Guerra de la Independencia, en 1815, Fernando VII incorporó el observatorio al Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid, con la esperanza de que el museo pudiera abordar los daños sufridos por el observatorio. Sin embargo, no fue hasta el reinado de Isabel II cuando se llevó a cabo la reforma completa del observatorio, finalizada en 1846 [6].

Con este renacimiento del observatorio, el enfoque en sus programas de trabajo cambió, transformando la enseñanza de un objetivo interno para el perfeccionamiento individual, a un mandato reglamentario que requería que los astrónomos difundieran su ciencia en el entorno más adecuado, la Universidad.

Los sucesivos reglamentos del observatorio proporcionan una guía sobre las normativas que obligan a los astrónomos a desempeñar su labor docente.

En la Real Orden del 24 de septiembre de 1851, publicada en la Gaceta de Madrid el 30 de septiembre del mismo año, que creó el Observatorio, se indica en el Artículo 4 que los astrónomos designados, además de cumplir con sus obligaciones laborales, deben impartir anualmente un curso de astronomía en la Universidad Central de Madrid, según lo estipule el gobierno. Para cumplir con este mandato, el comisario Regio (Gil de Zárate) escribió al director del observatorio estableciendo la enseñanza prevista en el artículo 4. Este plan educativo consistiría en dos cursos: uno elemental y otro teórico-práctico. El primer curso elemental fue asignado a Eduardo Novella Contreras y el curso teórico-práctico a Antonio Aguilar y Vela.

En el reglamento del observatorio en 1853, se establece en el Artículo 10 que los dos astrónomos serán considerados profesores natos de la universidad central, por lo tanto, estarán incluidos en el escalafón de catedráticos de facultad.

Sin embargo, en el reglamento de 1864, redactado 4 años antes de que el observatorio pasara a depender directamente de la universidad, la enseñanza no figura entre sus objetivos y los astrónomos no son considerados catedráticos.

En 1885, la enseñanza reaparece como una finalidad secundaria en el observatorio. Según el artículo 2º, el observatorio tiene como objetivo principal el cultivo general de la astronomía teórico-práctica, incluyendo la verificación sistemática, orden y publicación de observaciones y trabajos astronómicos. Como complemento a este propósito, se establece la enseñanza de la astronomía teórico-práctica, en términos de forma y tiempo determinados por la Dirección General de Instrucción Pública.

Incluso tras el traslado del Observatorio al Instituto Geográfico y Estadístico en 1904, se mantiene el compromiso docente. En el reglamento del Instituto de ese mismo año, el artículo 139, en su párrafo 3º, establece que el Observatorio Astronómico de Madrid tiene como objetivo la enseñanza de las asignaturas de la Facultad de Ciencias que se imparten, siendo responsabilidad del Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad todo lo relacionado con dicha enseñanza.

Este compromiso se repite con ligeras modificaciones en el reglamento de 1912. Además, se refuerza en el reglamento de 1934, cuyo Artículo 1º indica que el Observatorio Astronómico de Madrid es un organismo oficial de investigación y cultura. Este organismo tiene a su cargo los servicios astronómicos de utilidad pública, los geodésicos-astronómicos que el Estado le confíe, la cooperación docente universitaria y la extensión cultural, colaborando para estas dos últimas funciones con la Facultad de Ciencias de la Universidad Central.

Como resultado de esta colaboración sostenida, cuando en 1923 se inician los planes para construir una Ciudad Universitaria, se solicita a la Junta que el Observatorio sea trasladado a ella.

En los Reglamentos posteriores a la guerra civil, la misión docente del Observatorio desaparece definitivamente de sus programas. Sin embargo, continúan siendo numerosos los astrónomos vinculados a la enseñanza universitaria [8] [9].

2.4. Reales Estudios de San Isidro.

Los Reales Estudios de San Isidro, anteriormente conocidos como Casa de los Estudios y Colegio Imperial, son instituciones educativas ubicadas en la intersección de las calles Toledo y Estudios en Madrid, desde 1569. Estos terrenos, en parte donados por la emperatriz María de Austria, son hoy ocupados por el Instituto San Isidro.

Con la implementación del "plan Pidal" en el mismo año, los antiguos Reales Estudios se transformaron en el Instituto de Segunda Enseñanza "San Isidro". Este instituto compartía edificio con la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central [10].

Las piezas más históricas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, vinculadas a las Matemáticas y a la Astronomía, provienen de la Academia Real Matemática creada por Felipe II en Madrid en 1582. La institución heredera de esta academia fue el Colegio Imperial, instituido en 1609 bajo el legado de la emperatriz María de Austria, que a partir de 1625, se denominó Reales Estudios del Colegio Imperial (1625-1767). Además, las colecciones incluyen piezas de los Reales Estudios de San Isidro, fundados por Carlos III en 1770 [11].

2.5. Real Colegio de Cirugía de San Carlos.

El Colegio de Cirugía de San Carlos fue establecido en Madrid en 1771 por orden de Carlos III, a petición de Antonio Gimbernat y Arbós, con el propósito de proporcionar educación en cirugía y medicina. Inicialmente concebido como una entidad independiente de la Universidad, eventualmente se convirtió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid en 1843. En 1845, con la separación de la Farmacia como una Facultad independiente, pasó a llamarse Facultad de Medicina de San Carlos [12].

2.6. Real Colegio de Farmacia de San Fernando.

La enseñanza de la Farmacia en España se organizó a partir de las "Ordenanzas para régimen y gobierno de la Facultad de Farmacia", aprobadas en 1804. El primer colegio establecido fue el Real Colegio de Farmacia de Madrid, fundado oficialmente en 1806 por la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, aunque también se le mencionaba como Escuela de Farmacia en ese período. Tras la guerra de la Independencia, su nombre fue cambiado por el de Real Colegio de Farmacia de San Fernando en honor al rey Fernando VII.

En 1843, el Colegio cesó su función como escuela profesional, y las materias impartidas comenzaron a ser enseñadas en la recién creada Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. En 1845, el Colegio se transformó en la Facultad de Farmacia de la Universidad Literaria de Madrid. [13].

2.7. Instituto del Noviciado, hoy Instituto Cardenal Cisneros.

El Instituto Cardenal Cisneros (IES Cardenal Cisneros) es un centro educativo de Madrid dedicado a la Segunda Enseñanza, establecido en 1845 bajo el nombre de Instituto del Noviciado. Inicialmente ubicado en el edificio del Caserón de San Bernardo, sus aulas fueron ocupadas por clases de la Universidad Literaria de Madrid, trasladada desde Alcalá de Henares en 1836 y alojada en el antiguo noviciado de los jesuitas de San Bernardo. Tenía su entrada por una puerta independiente, en la calle de los Reyes nº 2. Actualmente se encuentra en la calle de los Reyes nº 4, entre las calles de San Bernardo y Amaniel, cerca de la Gran Vía hacia el este y la plaza de España hacia el sur.

Con la promulgación de la Ley Moyano en 1857, la administración de los Institutos se independizó de la Universidad. Esto otorgó a los directores de estos Institutos la autoridad para visitar e inspeccionar los colegios privados, que a partir de entonces pasaron a depender directamente de los Institutos, en lugar de estar bajo la tutela de la Universidad como antes de la mencionada ley [14].

3. Universidad Central de Madrid. Paraninfo.

El Paraninfo se encuentra en el lugar donde antes se ubicaban la iglesia y el Noviciado de la Compañía de Jesús, establecidos a principios del siglo XVII por la marquesa de Camarasa en terrenos de su propiedad. Específicamente, el espacio que ocupaba la iglesia fue utilizado para construir el Paraninfo. En 1842, por Real Orden del regente de Isabel II, el General Espartero, se cedió a la entonces Universidad Central para que tuviera una sede definitiva.

El edificio original fue parcialmente derribado para su ampliación y para albergar diversas dependencias universitarias. El diseño inicial fue realizado por el arquitecto Francisco Javier de Mariategui entre 1842 y 1844. Tras su fallecimiento, Narciso Pascual y Colomer continuó con la obra en 1847. Una de sus contribuciones más destacadas fue la creación del Paraninfo, utilizando los muros perimetrales de la antigua iglesia del

Noviciado para su construcción. La decoración del Paraninfo fue realizada por Joaquín Espalter en la parte pictórica, y por Ponciano Ponzano en la parte escultórica.

El Paraninfo tenía como finalidad servir como sala para los dos actos ceremoniales más importantes de la Universidad: la concesión del título de Doctor y la apertura del curso académico.

Aunque la decoración del Paraninfo aún no estaba terminada, se inauguró el 2 de octubre de 1852. En la inauguración del primer curso académico, 1854-55, estuvieron presentes los reyes Isabel II y Francisco de Asís de Borbón.

La bóveda del Paraninfo está dividida en diferentes compartimentos que contienen representaciones femeninas de diferentes disciplinas universitarias, incluyendo la astronomía [15].

Según Emilio Castelar, "la representación femenina de la astronomía [Norte 7º], tal como se describe en un documento anotado por Elías Tormo, se caracteriza de la siguiente manera: *Es una hermosa matrona que lleva una corona de estrellas, y que se destaca de un horizonte en cuyo fondo reverbera la luz del sol poniente. Sus ojos se pierden dulcemente en lo infinito; su rostro tiene el sello de profunda meditación; su brazo derecho está apoyado en un pedestal, y su mano sostiene un compás, con el que ha trazado varias figuras geométricas, como para detener en aquellas líneas el movimiento de los astros y estudiar esas dulces notas de la eterna música que forman las esferas celestes. Al frente de la figura, en un pedestal, se ve la esfera armilar, y en el suelo un telescopio: ese nuevo sentido del astrónomo, y varios instrumentos de matemáticas; porque al fin las Matemáticas son como la astronomía del alma. Lleva esta figura un traje egipcio, para indicar que, en las orillas del Nilo, y en los primitivos imperios que registra la historia de la humanidad, el hombre buscaba ya con ávidos ojos el secreto de los mundos, como si el centro de gravedad estuviera para las almas en el cielo. Rodean esta figura los nombres de COPÉRNICO (93), KEPLER (94), TICHO-BRAHE (95) y NEWTON (96). El nombre de COPÉRNICO es como el prólogo de la moderna Astronomía, como la primera palabra de esta ciencia en nuestros tiempos. Copérnico es en la Historia de la Astronomía lo que Bacon en la historia de las Ciencias experimentales, y Descartes en la historia de las Ciencias especulativas. El gran sabio vio el sol fijo en el centro del Universo, y mostró la tierra y los astros bañados por su luz, atraídos también y suspendidos en los espacios por su fuerza. La ciencia moderna no ha hecho más que demostrar esta verdad. El nombre de KEPLER (94) merece también el lugar en que campea, y el recuerdo que le consagra el arte. Él descubrió las leyes del movimiento de los astros, y de sus armonías; enseñó a calcular las revoluciones de los planetas; señaló con mano firme la órbita que el dedo de Dios ha trazado a los mundos, vio a Venus y Mercurio pasar sobre el disco del sol, escribió las Tablas de Logaritmos para leer en el pensamiento la astronomía del cielo, y descubrió las leyes de las esferas celestes; levantándose en alas de su pensamiento a Dios, de cuyo templo son como áureos vasos los mundos: a Dios, el gran artista del Universo, el gran pintor de la naturaleza, el gran escultor del hombre, el gran músico de las esferas. TICHO-BRAHE (95), que está al lado de Kepler, fue compañero y amigo de este sabio, y pasó su vida leyendo las estrellas en Uraniemburg, Observatorio Astronómico levantado en los helados mares del Norte, y allí escribió la teoría de la Luna y estudió el movimiento de los cometas. Al pie de todos se ve el nombre más célebre en la ciencia moderna, el nombre inmortal de NEWTON (96). Su alma es como un astro de primera magnitud, que señala nuevos rumbos a la ciencia. Newton impulsó el Álgebra, calculó lo infinito; del hecho sencillo de la caída de una manzana, al desprenderse del árbol, dedujo las primeras ideas sobre la gravitación universal; descompuso la luz y estudió los secretos de la Óptica, explicó el movimiento de la tierra alrededor del sol, el movimiento de la luna alrededor de la tierra, el flujo y reflujo de los mares; de suerte que la naturaleza no tuvo secretos para su genio inmortal" [16].*

Representación Femenina de la Astronomía

Representación de la Astronomía y Ciencias Naturales

Emilio Castelar describe otra representación de la astronomía y ciencias naturales “en la bóveda [Sur 9º], la cual consiste en: *el centro se halla THALES (51), que representa el espíritu humano, tomando las primeras lecciones de la naturaleza, pegado a la creación como el niño al pecho de su madre, creyendo que el agua ha producido todas las cosas, como la teogonía primitiva imaginaba que Venus, el amor universal, surgió entre las ondulaciones de la blanca espuma de los mares. Sobre Thales se halla HYPARCO (52), astrónomo y matemático griego que aplicó la Geometría a la Astronomía, haciendo así de una ciencia hasta entonces poco menos que empírica, una ciencia racional fundada en leyes universales de la naturaleza y del espíritu; y a estos grandes adelantos unió estudios profundos sobre los equinoccios, la creación de la Trigonometría, de las proyecciones estereográficas, y la invención del primer astrolabio; a la derecha se ve a PTOLOMEO (54), que reunió toda la ciencia de su tiempo y dio nombre a un sistema a que ha dado crédito la humanidad por muchos siglos. A la izquierda se ve a METHON (53), que merece este recuerdo por haber armonizado el año lunar con el solar, por haber inventado el número áureo; y al pie está ERATÓSTENES (55), bibliotecario de Alejandría, que enseñó la oblicuidad de la eclíptica y la manera de medir un grado de meridiano, y que construyó la primera esfera armilar y el primer observatorio astronómico [16]”.*

A lo largo de las paredes del Paraninfo, se encuentran siete puertas que representan algunas de las instituciones que formaban parte de la Universidad, dispuestas en el siguiente orden, tomando el trono central del paraninfo como el Oeste: la Universidad de Alcalá (Suroeste), el Museo de Ciencias Naturales (Sur), el Observatorio Astronómico (Sureste), los Estudios de San Isidro (Este), la Facultad de Ciencias Médicas (Noreste), el Colegio de Farmacia de San Fernando (Norte) y el Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos (Noroeste).

Además de las representaciones astronómicas previamente mencionadas, en las columnas adornadas de las paredes se encuentran tres dibujos adicionales que representan un teodolito, un celostato y un telescopio que está junto a la esfera celeste [17].

Teodolito

Celostato

Telescopio Junto a la Esfera Celeste

4. Cambio de nombre de Universidad Central a Universidad Complutense de Madrid.

En 1845, con el Plan Pidal, se establecieron las Facultades en Madrid, incluyendo Teología, Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia. La Facultad de Farmacia se separó de la Facultad de Ciencias Médicas y se convirtió en una entidad independiente. En 1850, se establecieron colores distintivos para las facultades: blanco para Teología, encarnado para Derecho, amarillo para Medicina, morado para Farmacia, azul celeste para Filosofía y Letras, y verde para Ciencias (posteriormente cambiado a azul turquí).

Las facultades estaban dispersas por Madrid; Medicina en la calle Atocha, Farmacia en su calle homónima, y Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras en la calle San Bernardo. La falta de espacios adecuados afectó especialmente a la Facultad de Ciencias, que tuvo que impartir clases en varios lugares como el Instituto Cardenal Cisneros, el Instituto de San Isidro, el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico.

Entre 1922 y 1930, la población estudiantil en la Universidad Central creció rápidamente, con un aumento anual del 7% y luego del 20%. Esto impulsó la construcción de la Ciudad Universitaria en los Altos de la Moncloa, iniciada en 1927 y diseñada como una ciudad universitaria completa.

El proyecto, liderado por el arquitecto Modesto López Otero, incluyó la Facultad de Medicina, Farmacia, Odontología, Química, Físicas, Matemáticas, Filosofía, Derecho, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, los Campos de Deportes y residencias de estudiantes.

En la década de 1960, se fundaron nuevas universidades en Madrid para aliviar la sobrepoblación. En 1968 se fundó la Universidad Autónoma de Madrid y en 1970 se dividieron las enseñanzas entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, abarcando ciencias experimentales, salud, sociales, humanidades y técnicas.[18].

La construcción de la Facultad de Ciencias en la Ciudad Universitaria comenzó en 1930, pero las obras se detuvieron al inicio de la Guerra Civil Española y no se completaron hasta principios de los años 40. En ese momento, los edificios principales albergaban las futuras facultades de Ciencias Físicas y Químicas. En 1974, la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid se dividió en las facultades actuales de Físicas, Matemáticas, Químicas, Biológicas y Geológicas.

Desde 1930 hasta 1974, las enseñanzas de Física y Matemáticas se impartieron en la parte del edificio correspondiente a Ciencias Físicas. Posteriormente, se construyó un edificio para la Facultad de Ciencias Matemáticas, y se llevó a cabo una remodelación del edificio original, que se completó en 2016. [19].

5. Observatorio UCM

El plan original para la construcción de la Ciudad Universitaria en 1928, liderado por el arquitecto Modesto López Otero, incluía la construcción de un Observatorio Astronómico en el Cerro de las Balas. Sin embargo, aunque este proyecto permaneció en los planes de la universidad hasta al menos 1959, nunca se llevó a cabo. En su lugar, se instalaron cúpulas prefabricadas en la parte superior del edificio de la Facultad de Ciencias, que ahora es la Facultad de Ciencias Físicas. En el año 2000, se estableció este observatorio, conocido hoy como el Observatorio UCM, con el código IAU-MPC 186. Una de las razones por las que no se construyó el observatorio planeado en la Ciudad Universitaria fue el desarrollo de nuevos telescopios en Calar Alto y en el Observatorio del Teide a principios de los años 70, este último promovido principalmente por el profesor José María Torroja Menéndez, Catedrático de Astronomía de la Universidad Complutense [21].

Maqueta de la Ciudad Universitaria, Plan de Reconstrucción del año 1943, que se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

El Observatorio Astronómico que se iba a construir en el Cerro de las Balas.

6. Profesores del Real Observatorio de Madrid. que formaron a futuros astrónomos antes y después de que se vieran obligados a formar parte de la Universidad Central por el artículo 4º de la Real Orden de creación del Observatorio.

Desde 1790 hasta 1850, el Real Observatorio de Madrid desempeñó un papel fundamental en la formación de sus propios estudiantes interesados en la astronomía. Durante este período, el director del observatorio tenía la responsabilidad principal de supervisar esta función [8].

De la que tenemos la siguiente lista:

1790-1808: Salvador Jiménez Coronado

1816: José Miguel de Saraza

1821-1824: José Rodríguez González

1835-1840: Domingo Fontán Rodríguez

1836-1850: Se crea la Universidad Literaria pero aún no hay ningún decreto que relacione ambas instituciones

1841-1843: Jerónimo Campo y Roselló

1843-1849: Manuel Pérez Verdú

1848-1851: Juan Chavarri

1850-1970: Universidad Central de Madrid “La docta”

1851: Los astrónomos nombrados del observatorio están obligados por el artículo 4º de la Real Orden de creación del Observatorio a impartir anualmente un curso de astronomía según lo determine el gobierno.

Al comienzo, el gobierno estableció un plan dividido en dos etapas para la formación de estudiantes de la Universidad Central en astronomía. En la primera etapa, los estudiantes permanecerían tres años en el Instituto de la Marina de San Fernando para estudiar un curso teórico-práctico de astronomía, bajo la supervisión de Antonio Aguilar y Vela. En la segunda etapa, viajarían por un año por algunos Observatorios europeos para conocer sus técnicas y métodos de trabajo, bajo la dirección de Eduardo Novella y Contreras. Sin embargo, este plan se vería modificado con el paso del tiempo.

1939: A pesar de la ruptura definitiva de los decretos que vinculaban al Real Observatorio Astronómico con la Universidad Central, muchos astrónomos del observatorio continuaron siendo profesores en la Universidad Central después de 1939.

Una lista detalla a los astrónomos del Real Observatorio que impartieron clases en la Universidad Central entre 1851 y 1975. Los años indicados entre paréntesis corresponden a sus períodos de servicio en el observatorio.

Antonio Aguilar y Vela (1851-1882): Catedrático de Astronomía.
Juan Chávarri (1851-1853): Catedrático de Física.
Eduardo Novella Contreras (1851-1864): Catedrático de Astronomía.
Manuel Rino Sinobas (1853-1858): Catedrático de Física.
Francisco Cos y Mermeria (1884-1931): Catedrático de Meteorología y Física del Globo.
Antonio Vela Herranz (1884-1927): Catedrático de Astronomía Física.
Antonio Tarazona y Blanch (1886-1906): Catedrático de Astronomía Física.
Miguel Aguilar y Cuadrado (1887-1925): Catedrático de Matemáticas y Física del Globo.
Pedro Jiménez Landí (1892-1931): Auxiliar de Cosmografía.
Francisco Iñiguez e Iñiguez (1899-1919): Catedrático de Astronomía.
Pedro Carrasco Garrarena (1905-1939): Catedrático de Física Matemática (Sección Ciencias Exactas), Catedrático de Astronomía Física (Sección Físicas).
Honorato Castro Bonel (1908-1939): Catedrático de Cosmografía y Física del Globo.
Rafael Carrasco Garrarena (1920-1971): Profesor de Astronomía.
Manuel Martínez Risco (1923-1926): Catedrático de Acústica y Óptica.
Enrique Gullón de Senespleda (1926-1969): Mecánica, Termología, Astrofísica y Radioastronomía (Sección Físicas), profesor de Geometría Métrica y Trigonometría, Auxiliar Temporal, Provisional de Física Matemática (Sección Matemáticas).
Mariano Martín Lorón (1927-1972): profesor de Física.

En 1950, el Real Observatorio se encontraba con un equipo de astrónomos envejecido, con una edad media de 55 años, y reducido, compuesto solo por seis personas, cuatro de las cuales llevaban más de 30 años trabajando en el Real Observatorio de Madrid. La muerte de Miguel Aguilar durante este año marcó el inicio gradual del recambio del personal, con la incorporación de José María Torroja Menéndez, quien ejercía como catedrático de Astronomía y Geodesia en la Universidad de Madrid.

José María Torroja Menéndez (1952-1968): Catedrático de Astronomía y Geodesia.
Manuel López Arroyo (1953-1991): profesor de Matemáticas para Medicina, Física General, Ampliación de Física para Geólogos, Radiación Cósmica y Astrofísica.
Miguel Pascual Martínez (1968-1987): Catedrático de Astronomía Física.
Ángel Castro y Castro (1971): Profesor de Física.

7. Relación de profesores, cursos y asignaturas del Departamento Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM 1843-2023.

Facultad completa de Filosofía en la Universidad literaria de Madrid (1843), se dividía en tres etapas: estudios preliminares, de ampliación, y superiores, completándose en nueve años. En el tercer año se impartía Cosmografía y en el noveno, Astronomía. Sin embargo, esta facultad nunca llegó a funcionar y fue derogada en septiembre del mismo año.

En 1845 se implementó el Plan Pidal, que establecía que solo la Universidad de Madrid podía otorgar el grado de doctor, y que los estudios necesarios para obtenerlo se realizarían allí.

En 1850 se implementó el Plan Seijas en la Universidad Central de Madrid, que estructuró las cinco facultades: Filosofía, Farmacia, Medicina, Jurisprudencia y Teología. Cada facultad se dividió en tres períodos correspondientes a los grados académicos de Bachiller, Licenciado y Doctor.

La Facultad de Filosofía se organizó en varias secciones, incluyendo Literatura, Administración, Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias Naturales. En la Sección de Ciencias Físico-Matemáticas, se ofrecieron estudios para el grado de Doctor en Astronomía física y de observación durante dos años.

La Universidad de Madrid, renombrada como Universidad Central, fue la única institución en el país autorizada para otorgar el título de doctor.

En 1852, el reglamento universitario reestructuró la Facultad de Filosofía manteniendo las cuatro secciones, excepto que la sección de Ciencias Físico-Matemáticas se renombró como Sección de Ciencias Físico-Matemáticas y Químicas. En esta sección, los estudios de astronomía se organizaron de la siguiente manera: en el quinto año se impartieron clases de Geografía astronómica, física y política tres veces por semana, y en el sexto año, clases diarias de Astronomía física y de observación.

En 1857 se promulgó la Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano, que estableció seis facultades en la Universidad Central de Madrid: Filosofía y Letras; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Farmacia; Medicina; Derecho; y Teología.

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se dividió en tres secciones: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias Naturales.

Antonio Aguilar y Vela ocupó la cátedra de astronomía física y de observación en la Universidad Central de Madrid desde 1849 hasta 1882. Fausto de la Vega impartió la asignatura de Geografía Astronómica en el curso académico 1857-1858.

Los estudios de doctorado en Ciencias Exactas según el Plan de 1858-1866 incluían Astronomía física y de observación en el quinto año, impartida por Antonio Aguilar y Vela.

Plan de estudios de 1866 reorganizó la Universidad Central de Madrid, estableciendo la Facultad de Ciencias, que integraba la Escuela de Ciencias Exactas, Físicas y Químicas, el Museo de Historia Natural y el Observatorio Astronómico.

La Facultad de Ciencias se dividió en dos secciones: Ciencias Físico-Matemáticas y químicas, y Ciencias naturales.

El curso del Doctorado para la sección de ciencias Físico-Matemáticas y químicas incluía la asignatura de Astronomía física y de observación.

Durante el período revolucionario (1868-1871), en el Doctorado de la sección de Ciencias Exactas, se ofrecía un curso de Astronomía física y de observación con una carga de tres lecciones semanales.

Durante la Primera República (1873-1874), se aprobaron dos Decretos sobre reformas de la instrucción pública, los cuales no llegaron a ponerse en práctica ya que fueron derogados antes de iniciarse el curso correspondiente.

En el Plan de estudios de 1880, la Facultad de Ciencias se divide en las secciones de Físico-matemáticas, Físico-químicas y Naturales. En la Universidad Central se cursan los estudios completos de las tres secciones de la Facultad de Ciencias. En el período de Licenciatura de Ciencias en la sección de Físico-matemáticas, se estudiarán en el segundo grupo: Cosmografía y Física del globo con el profesor Dionisio Gorroño (1884-1892). En el período de Doctorado de Ciencias Físico-matemáticas, se imparte Astronomía teórico-práctica.

El Plan de estudios de 1900 (Plan García Alix) reorganizó las secciones de Físico-matemáticas y Físico-químicas en tres: Ciencias Exactas, Ciencias Físicas y Ciencias Químicas.

En la Sección de Ciencias Exactas, durante el periodo de Licenciatura se impartieron Cosmografía y Física del Globo por José de Castro y Pulido (1900-1911) en el tercer año, y Astronomía esférica y Geodesia por Eduardo León y Ortiz (1884-1901) en el cuarto año. En el periodo de Doctorado, Francisco Iñiguez e Iñiguez (1900-1909) enseñó Astronomía del sistema planetario.

En la Sección de Ciencias Físicas, José de Castro y Pulido (1900-1911) enseñó Cosmografía y Física del Globo en el tercer año durante el periodo de Licenciatura. En el periodo de Doctorado, Antonio Tarazona y Blanch (1900-1906) (Catedrático) impartió Astronomía física, siendo sucedido por Antonio Vela Herraz (1907-1927) (Catedrático) tras el fallecimiento de Tarazona.

Además, la Astronomía física se conoció también como Astrofísica, y se estableció la cátedra de astronomía física bajo el nombre de astrofísica.

El Plan de Estudios de 1928, aprobado mediante la Real Orden del 1º de Agosto (Gaceta del 3), establece la distribución de disciplinas científicas en grupos para los cursos A), conforme al artículo 10º del Real Decreto-Ley de 19 de mayo, en relación con el 5º del mismo decreto. La Facultad de Ciencias se organiza en seis secciones: Naturales, Químicas, Físicas, Físico-químicas, Físico-matemáticas, y Exactas, definiendo la prelación e incompatibilidades entre las asignaturas.

En la Sección de Exactas, segundo año se imparte Astronomía general (Cosmografía), 4 h/s, a cargo del profesor Honorato Castro Bonel. En tercer año se enseña Mecánica racional con nociones de mecánica celeste, 6 h/s, y en cuarto año, Astronomía esférica y Geodesia, 6 h/s.

En la Sección de Físico-Matemáticas, segundo año se imparte Astronomía general (Cosmografía), 4 h/s. En tercer año se enseña Mecánica racional con nociones de mecánica celeste, 6 h/s, y en cuarto año, Astronomía esférica y Geodesia, 6 h/s.

Plan de estudios de 1931-1936. Los estudios en la Facultad de Ciencias se dividen en seis secciones: Exactas, Físico-Matemáticas, Físicas, Físico-Químicas, Químicas y Naturales.

Sección de Ciencias Exactas: En la Licenciatura, el segundo año se cursa Astronomía general (Cosmografía) con el profesor José Tinoco, el tercer año se estudia Mecánica racional con nociones de mecánica celeste bajo la enseñanza del profesor Francisco Navarro Borrás, y el cuarto año se imparte Astronomía esférica y Geodesia con el profesor Honorato de Castro Bonal. En el Doctorado se enseña Mecánica Celeste con los profesores José María Plans y Freyre (1931-1934), Francisco Navarro Borrás (1934-1935) y Fernando Lorente de Nó (1935-1936).

Sección de Ciencias Físicas: En el Doctorado se estudia Astronomía física con el profesor y Catedrático Pedro Carrasco Garrorena (1931-1939).

Guerra Civil Española (1936-1939). Durante los cursos académicos de 1936-37, 1937-38 y 1938-39, la Universidad Central experimentó alteraciones significativas en su actividad docente debido a la Guerra Civil Española. En la Facultad de Ciencias, estas anomalías llevaron al cierre durante el curso 1936-37 y al traslado a Valencia en el curso 1937-1938.

Plan de estudios de 1943-1952 estableció siete Facultades en la Universidad de Madrid: Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia, Ciencias Políticas y Económicas (de nueva creación), y Veterinaria. La Facultad de Ciencias se dividió en cuatro Secciones: Matemáticas, Físicas, Químicas y Naturales.

En la Licenciatura en Ciencias, Sección de Matemáticas, el primer curso incluía Trigonometría (plana y esférica, con aplicaciones a la Cosmografía y Topografía), impartida por Pedro Pineda Gutiérrez y Jerónimo Callejo Calvo (Auxiliar temporal provisional). En el segundo curso se enseñaba Astronomía general y Topografía, con Enrique Linés Escardó (Encargado de Cátedra) y José María Torroja Menéndez (Auxiliar temporal provisional), siendo reemplazado por Alejandro Mora Reina. En el quinto curso, se estudiaba Física matemática, con la opción de elegir entre varias asignaturas, incluyendo Astronomía esférica y Geodesia, bajo la dirección de José María Torroja (Auxiliar temporal provisional), quien fue nombrado catedrático de Astronomía esférica y geodesia en 1945.

En el Doctorado, Sección de Matemáticas, se ofrecía Mecánica celeste, con Tomás Rodríguez Bachiller (acumulada) y José María Torroja Menéndez (Auxiliar temporal provisional) como profesores.

Arturo Duperier fue catedrático de la Universidad de Madrid a partir de 1953, donde impartió un curso de doctorado sobre Radiación cósmica. Entre 1957 y 1959, enseñó Radiación cósmica a alumnos de quinto curso de licenciatura, falleciendo en 1959.

En el Plan de 1952-1953, la Facultad de Ciencias se divide en cuatro Secciones: Ciencias Químicas, Ciencias Físicas, Ciencias Naturales (con Licenciaturas en Ciencias Biológicas y Ciencias Geológicas), y Matemáticas.

En la Licenciatura en Ciencias, Sección de Matemáticas, en el curso segundo se imparte Astronomía general y Topografía.

En la Universidad Central de Madrid durante los cursos de 1952 a 1964, se estableció el plan de estudios de la Facultad de Ciencias, Sección de Matemáticas, según la Orden de 12 de mayo de 1954 (BOE 3 de junio de 1954). En la Licenciatura en Ciencias, en el segundo curso se impartió Astronomía General y Topografía, con José María Torroja Menéndez como Catedrático numerario y Rafael Carrasco Garrorena como Adjunto numerario y provisional. En el cuarto curso se enseñó Astronomía esférica, a cargo de José María Torroja Menéndez.

Posteriormente, mediante el Decreto del Plan de Estudios de la Sección de Físicas de la Facultad de Ciencias, **Orden del 5 de marzo de 1964** (BOE 16 de marzo de 1964), se dividió los cursos cuarto y quinto de la licenciatura en siete ramas: Física de estado sólido, Física nuclear, Electrónica, Radiaciones y física atómica y molecular, Mecánica de fluidos y Termodinámica, Astrofísica y Geofísica, y Física teórica. En la rama de Astrofísica y Geofísica se impartieron Mecánica de medios continuos, Mecánica espacial y Geofísica y Astrofísica y Radioastronomía esta última fue enseñada por Enrique Gullón de Senespleda.

Ley Lora y Tamayo (1965): El Decreto de 31 de marzo de 1966, organiza 25 Departamentos en las Facultades de Ciencias, incluyendo el Departamento de Física de la Tierra y del Cosmos, que engloba Meteorología, Geofísica, Astronomía, Astrofísica y disciplinas afines. Este Departamento adscribe las cátedras actuales de "Física del Aire", "Geofísica", "Astronomía General y Topografía", y "Astronomía Esférica y Geodesia".

La Orden del 21 de marzo de 1966 establece el plan de estudios de la Sección de Físicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. En la rama de Geofísica y Meteorología En el quinto curso, En el segundo cuatrimestre se imparte Astrofísica y Radioastronomía (impartida por Enrique Gullón de Senespleda).

La Orden del 25 de septiembre de 1970 modifica el plan de estudios de Geofísica y Meteorología y se crea la rama de Astrofísica. En el cuarto curso se imparten Física del Globo Terrestre y Mecánica de Medios Continuos, y en el quinto curso, Geomagnetismo y Aeronomía. Además, en la Sección de Matemáticas, en la rama de Matemática Aplicada, se establece la especialidad de Astronomía y Geodesia.

Universidad Complutense de Madrid

La Universidad de Madrid (Central) cambia su identidad y se denomina Universidad Complutense de Madrid con la aprobación de los Estatutos provisionales por el Decreto de 31 de diciembre de 1970. La Facultad de Ciencias se divide en cinco Facultades en 1974, una por cada Sección, marcando así el fin del último curso académico conjunto en 1974-1975.

En cumplimiento de la Ley de Reforma Universitaria, se crean en 1984 y 1987 el Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, que en 1989 se divide en dos: el Departamento de Geofísica y Meteorología, con la sección de Astronomía y Geodesia, y el Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera.

En la Facultad de Físicas:

En 1978 Los profesores de Astrofísica son Manuel Eduardo Rego Fernández y María José Fernández Figueroa

En 1987 se nombra catedrático de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica a Manuel Eduardo Rego Fernández (16/03/1987).

En 2009 se nombra catedrática de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica a María José Fernández Figueroa.

En 2009 se implementa el Plan de Bolonia con los títulos universitarios de Grado (4 años), Máster (1 a 2 años) y Doctorado. En el Grado en Físicas, destacan asignaturas como Astrofísica en el tercer curso y en el cuarto curso se ofrecen optativas en Astrofísica Estelar, Astronomía Observacional, Astrofísica Extragaláctica, Relatividad General y Cosmología.

En el curso 2013-14, la Universidad Complutense introduce el Máster en Astrofísica, dentro de sus titulaciones oficiales de Posgrado.

En la Facultad de Matemáticas:

Durante el curso 1974-1975, en el tercer año del plan antiguo de la licenciatura, se ofrecía la rama de Metodología y Didáctica con la asignatura de Astronomía General, impartida por el profesor José María Torroja Menéndez. En la rama de Matemática aplicada también se ofrecía Astronomía General, igualmente a cargo del profesor José María Torroja Menéndez. En el cuarto año, dentro de la rama de Matemática aplicada y las especialidades de Análisis Numérico, Física Matemática, Astronomía y Geodesia, se impartía Astronomía Teórica, nuevamente con el profesor José María Torroja Menéndez. En el quinto año, bajo la especialidad de Astronomía y Geodesia, se dictaban Astrofísica I y II por la profesora María José Fernández Figueroa.

Para el Doctorado en Ciencias en la Sección de Matemáticas durante el curso 1974-1975, se ofrecía la asignatura de Mecánica Celeste, impartida por el profesor Andrés Soilán Lorenzo.

En el curso 1977-1978, para el cuarto año de la licenciatura en la Sección de Astronomía, Mecánica y Geodesia, se dictaba Astronomía II con el profesor José María Torroja Menéndez, y en la Sección de Metodología y Didáctica de la Matemática se ofrecía Astronomía, también a cargo del profesor Torroja Menéndez. En el quinto año de la Sección de Astronomía, Mecánica y Geodesia se ofrecía Mecánica Celeste con la profesora Antonia Ferrín Moreiras, la primera mujer en defender una tesis de Astronomía en España. Además, se dictaba el Seminario de Astronomía y Geodesia por el profesor Ricardo Vieira Díaz, y Mecánica Relativista y su aplicación a la Cosmología por el profesor Andrés Soilán Lorenzo.

En el plan de estudios de 1995, las secciones y especialidades del plan de estudios de 1976 desaparecieron, estableciéndose perfiles al cursar ciertos grupos de asignaturas. Aunque se podía obtener la licenciatura sin seguir un perfil específico, se mantuvo el quinto perfil de Astronomía y Geodesia [22] [23].

8. Museo de Astronomía y Geodesia de la Facultad de Matemáticas.

El Museo de Astronomía y Geodesia de la Universidad Complutense de Madrid alberga una colección de instrumentos de los siglos XIX y XX, reunida por el catedrático D. José María Torroja Menéndez y su equipo. Esta colección muestra la evolución de los instrumentos y métodos en Topografía, Astronomía y Geodesia en los últimos 150 años, con un enfoque educativo. Incluye dispositivos usados en importantes proyectos de geodesia en España, como la red geodésica fundamental y el primer enlace geodésico entre Europa y África a través del estrecho de Gibraltar.

La colección contiene planetarios, una esfera celeste, anteojos de lentes, telescopios, teodolitos, niveles geodésicos y topográficos, sextantes y un siderostato polar. También hay cámaras para observación de eclipses solares utilizadas por los profesores Torroja y Bonjera. Destacan las cámaras balísticas usadas en la primera red geodésica europea por observación de satélites entre 1969 y 1972, que conectaron estaciones europeas y africanas.

La colección cuenta con 72 instrumentos, exhibiendo aproximadamente la mitad debido a limitaciones de espacio y rotando los objetos expuestos. El folleto del museo describe los instrumentos más antiguos de la primera muestra del año 2000, siguiendo un orden para guiar a los visitantes. [24].

9. Investigación sobre la posible primera cátedra de Astrofísica en España y catalogación de Tesis, Tesinas, TFM y TFG del Seminario del Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Tierra.

Una parte importante de este estudio, como ya se ha citado en la metodología aplicada, ha sido el estudio de los fondos del Seminario del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid [25] [26] [27].

Estos son **algunos** de los árboles genealógicos creados como parte de este trabajo realizados a partir del estudio de los fondos del Seminario del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid [25] [26].

Una de las **tesinas** más antiguas del seminario es la de **Fernando Lillo Cebrián**, fechada en **1969** y **dirigida por el profesor Enrique Gullón de Senespleda**. En dicha tesina, **Enrique Gullón firma como Catedrático de Astrofísica de la Universidad Central de Madrid**, lo cual es curioso porque no se le reconoce oficialmente con ese título en otros documentos.

Enrique Gullón de Senespleda

Tesina de Fernando Lillo Cebrián

La tesina de Fernando Lillo Cebrián es del 8 de mayo de 1969. Enrique Gullón de Senespleda falleció el 6 de julio de 1969.

Según el Decreto del Plan de Estudios de la Sección de Físicas de la Facultad de Ciencias, **Orden del 5 de marzo de 1964 (BOE del 16 de marzo de 1964)**, los cursos cuarto y quinto de la licenciatura se dividieron en siete ramas, siendo la sexta rama la de

Astrofísica y Geofísica. Una de las asignaturas de esta rama, **Astrofísica y Radioastronomía, fue impartida por Enrique Gullón de Senespleda** [23].

La Ley Lora y Tamayo (1965) y el Decreto del 31 de marzo de 1966 organizaron 25 departamentos en las Facultades de Ciencias, incluyendo el Departamento de Física de la Tierra y del Cosmos, que abarca Meteorología, Geofísica, Astronomía, Astrofísica y disciplinas afines. Este departamento incluye las cátedras de "Física del Aire", "Geofísica", "Astronomía General y Topografía" y "**Astronomía Esférica y Geodesia**"[22].

La Orden del 21 de marzo de 1966 estableció el plan de estudios de la Sección de Físicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. **En la rama de Geofísica y Meteorología**, en el segundo cuatrimestre del quinto curso, se impartía **Astrofísica y Radioastronomía por Enrique Gullón de Senespleda hasta 1969**.

La **Orden del 25 de septiembre de 1970** modificó el plan de estudios de Geofísica y Meteorología, **creando la rama de Astrofísica**. En el cuarto curso se impartían Física del Globo Terrestre y Mecánica de Medios Continuos, y en el quinto curso, Geomagnetismo y Aeronomía. Además, en la Sección de Matemáticas, en la rama de Matemática Aplicada, se estableció la especialidad de Astronomía y Geodesia [23].

Todo esto sugiere que Enrique Gullón de Senespleda estaba destinado a ser catedrático de Astrofísica en **1970**, ya que **Orden del 5 de marzo de 1964** (BOE 16 de marzo de 1964) **creó siete ramas**, cada una con su cátedra correspondiente. Sin embargo, **no se había creado una cátedra específica para Astrofísica, ya que esta asignatura no se impartía desde 1936, cuando era conocida como Astronomía Física en el Observatorio Astronómico, impartida por última vez por Pedro Carrasco Garrarena (director de tesis de Enrique Gullón de Senespleda)**. Esta asignatura aparece en los registros del observatorio como **Astronomía Física**, aunque su cátedra figura como **cátedra de Astrofísica desde 1900**, siendo su **primer profesor y catedrático Antonio Tarazona y Blanch** [8].

Volviendo a la **tesina de Fernando Lillo Cebrián firmada por Enrique Gullón en 1969 como catedrático de Astrofísica**, surge una discrepancia ya que **no hay registros** de que **Enrique Gullón** haya sido oficialmente **catedrático**. Incluso en su **esquela** figura como **encargado de cátedra de la Facultad de Ciencias**, pero **no como catedrático** [28]. Otro dato es que fue **candidato a catedrático** de Física General de las **Escuelas Superiores de Ingenieros Navales** [29].

Un documento del **Ministerio de Educación Nacional de 1965** menciona que **para ser catedrático** era necesario **haber impartido la asignatura durante 5 años (Enrique Gullón la impartió de 1964 a 1969, justo 5 años)**. Además, **si solo había un profesor impartiendo la asignatura, este pasaría a ser catedrático sin necesidad de concurso**. El documento también indica que, **en ausencia de un catedrático, el encargado de cátedra podría firmar como tal** internamente, aunque no fuera oficialmente catedrático [30].

Esto parece resolver la cuestión de la firma en la tesina dirigida por Enrique Gullón. No obstante, queda la duda de si fue **nombrado catedrático unos meses antes de su muerte**, ya que la **orden de creación de la asignatura es del 5 de marzo de 1964** y la **dirección de la tesina es del 8 de mayo de 1969**, habiendo cumplido los 5 años como encargado de cátedra y falleció el **6 de julio de 1969** lo que podría provocar que no fuese registrado como tal.

Esto plantea el dilema de si **Francisco Sánchez Martínez** fue realmente el **primer catedrático de Astrofísica en las universidades españolas en 1974**, como se menciona actualmente.

El director del Observatorio Astronómico de Madrid de 1984 a 1989, Manuel López Arroyo, figura en los registros del observatorio como profesor de Radiación Cósmica y Astrofísica [8], lo que sugiere que podría haber sido considerado como posible sustituto de Enrique Gullón en la asignatura de Astrofísica y Radioastronomía desde 1971 hasta 1978, hasta la llegada de Manuel Eduardo Rego Fernández y María José Fernández Figueroa. Sin embargo, este trabajo no dispone de información específica sobre el período exacto en el que desempeñó esta función. Quien se encargó de las tesis y tesinas de la sección de Físicas relacionadas con la Astrofísica después de la muerte de Enrique Gullón fue José María Torroja Menéndez [24].

10. Conclusiones

1. Se ha realizado una línea temporal de la docencia de la Astronomía y Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid y sus instituciones predecesoras.
2. Se han identificado los nombres y cargos de los docentes de dichas disciplinas.
3. Se han catalogado los fondos de los depósitos de Seminario del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.
4. Este trabajo puede ser el punto de partida para futuras investigaciones, ya que, se circunscribe a un Trabajo Fin de Grado.

11. Bibliografía

- [1] Paraninfo Universidad Complutense, Portal Fuenterrebollo. (s.f.). Santiago De La Fuente. <https://www.fuenterrebollo.com/Masoneria/ucm.html>
- [2] El Paraninfo de la Universidad Complutense (antiguo Noviciado). (s.f.). <https://manuelblasdos.blogspot.com/2018/12/el-paraninfo-de-la-universidad.html?m=1>
- [3] colaboradores de Wikipedia. (2023, 26 de diciembre). Pedro Ciruelo. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ciruelo
- [4] colaboradores de Wikipedia. (2024, 25 de enero). Universidad de Alcalá (histórica). Wikipedia, La Enciclopedia Libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alcal%C3%A1_\(hist%C3%B3rica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alcal%C3%A1_(hist%C3%B3rica))
- [5] colaboradores de Wikipedia. (2024, 15 de marzo). Museo Nacional de Ciencias Naturales. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Ciencias_Naturales
- [6] colaboradores de Wikipedia. (2024, 13 de mayo). Real Observatorio de Madrid. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Observatorio_de_Madrid
- [7] Martín Escorza, C. (n.d.). Los meteoritos de la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Visita guiada a la exposición | Museo Nacional de Ciencias Naturales. Museo Nacional De Ciencias Naturales. <https://www.mncn.csic.es/es/sociedad-de-amigos-del-museo/los-meteoritos-de-la-coleccion-del-museo-nacional-de-ciencias>
- [8] López Arroyo, M., & Centro Nacional de Información Geográfica (España). (2004). El Real Observatorio Astronómico de Madrid: (1785-1975). Centro Nacional de Información Geográfica.
- [9] Nacional, IG (2023). Instituto Geográfico Nacional. Geoportal Oficial Del Instituto Geográfico Nacional De España. <https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/doscientos-anos-real-observatorio-astronomico>
- [10] colaboradores de Wikipedia. (2024, 23 de febrero). Reales Estudios de San Isidro. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Reales_Estudios_de_San_Isidro

- [11] Muncy. (nd-b). Espacio y Tiempo. MUNCYT. <https://www.muncyt.es/exposiciones/exposiciones-muncyt-alcobendas/espacio-y-tiempo>
- [12] colaboradores de Wikipedia. (2024, 16 de enero). Colegio de Cirugía de San Carlos. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Cirug%C3%ADa_de_San_Carlos
- [13] Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. (s.f.). <https://biblioteca.ucm.es/historica/colegio-de-farmacia>
- [14] colaboradores de Wikipedia. (2024, 8 de mayo). Instituto Cardenal Cisneros. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Cardenal_Cisneros
- [15] Administración. (2020, 16 de marzo). El Paraninfo de la Universidad Complutense. Madrid a 360°. <https://www.madrída360.es/2020/01/03/el-paraninfo-de-la-universidad-complutense/>
- [16] Tormo, E. (2024). El Texto de Castelar: "El Techo del Paraninfo". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11255569>
- [17] Fouz Helguera, L. R., & Sánchez de Miguel, A. (2024). Galería de Fotos del Paraninfo de San Bernardo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11255945>
- [18] colaboradores de Wikipedia. (2024, 15 de enero). Universidad de Madrid. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
- [19] colaboradores de Wikipedia. (2024, 1 de mayo). Facultad de Ciencias Físicas (Universidad Complutense de Madrid). Wikipedia, La Enciclopedia Libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_F%C3%ADsicas_\(Universidad_Complutense_de_Madrid\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_F%C3%ADsicas_(Universidad_Complutense_de_Madrid))
- [20] Fouz Helguera, L. R. (2024). Fotos Maqueta de la Facultad de Medicina con el proyecto de Ciudad Universitaria. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11256700>
- [21] De Miguel Alejandro, S. (2016, 1 de marzo). Variación espacial, temporal y espectral de la contaminación lumínica y sus fuentes: Metodología y resultados. <https://docta.ucm.es/entities/publication/0a7e44df-795f-4d0a-bb04-e64c4cc0e78a>
- [22] Biblioteca de la Facultad de Matemáticas. (2009, octubre-noviembre). Evolución histórica de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad Central con motivo del 150 aniversario de la Licenciatura en Matemáticas. Universidad Complutense de Madrid. <https://webs.ucm.es/BUCM/mat/doc13002.pdf>
- [23] UCM-Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica I (Geofísica y Meteorología) (Astronomía y Geodesia). (s.f.). <https://www.ucm.es/geofis-meteo/historia-del-departamento>
- [24] Sevilla, MJ (2010, 23 de abril). Museo de Astronomía y Geodesia: guía de visita. DIGITAL.CSIC. <https://digital.csic.es/handle/10261/23450>
- [25] Fouz Helguera, L. R. (2024). Tesis, Tesinas, Masters, Trabajos de Fin de Grado del Seminario de Astrofísica y Ciencias de la Tierra UCM Facultad Ciencias Físicas [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11372385>.
- [26] AstroGen: el proyecto de genealogía astronómica. (n.d.). <https://astrogen.aas.org/front/index.php>
- [27] Tesis leídas con anterioridad - PD en Astrofísica | Facultad de Ciencias Físicas. (s.f.). <https://fisicas.ucm.es/tesis-leidas-con-anterioridad>
- [28] ABC Madrid. (2024). Esquela Enrique Gullón de Senespleda. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11258514>
- [29] BOE. (1964, 28 de septiembre). Real Decreto 1749/1964, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Universidades Laborales. Boletín Oficial del Estado, A-12725. <https://www.boe.es/boe/dias/1964/09/28/pdfs/A12725-12725.pdf>
- [30] Lora Tamayo, M. (1965). Estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado. Revista de Educación, 174, 9-44. Ministerio de Educación Nacional. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/revista-de-educacion/en/dam/jcr:4283bb8d-6db9-47fe-9d4e-73188bbe83c9/1965re174cronica01-pdf.pdf>